

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.14625164

МАНСУРОВ Ренатпрофессиональный фотограф, арт фотограф,
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск

ПОРТРЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ: ТЕХНИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОТОГРАФА С МОДЕЛЬЮ

Аннотация. Статья посвящена исследованию различных аспектов портретной фотографии, включая технические, психологические и межличностные факторы, влияющие на создание успешных портретов. В работе анализируются ключевые элементы фотосъемки, такие как освещение, фокусные расстояния и позы моделей, а также роль психологического взаимодействия между фотографом и моделью. Особое внимание уделяется исследованию влияния невербальных и вербальных сигналов, а также методов эффективного общения, которые способствуют лучшему восприятию портрета. На основе практических исследований и анкетирования респондентов, сделан вывод о важности комплексного подхода к съемке и взаимодействию с моделью для достижения высококачественного результата. Рекомендации, основанные на проведенном исследовании, помогают фотографам оптимизировать свои методы работы и создавать более выразительные и естественные портреты.

Ключевые слова: портретная фотография, освещение, фокусное расстояние, психологическое взаимодействие, невербальные сигналы, вербальные сигналы, позы моделей, эффективное общение, уверенность, открытость, естественность выражений.

Актуальность исследования

Портретная фотография является одной из самых популярных и востребованных дисциплин в области визуальных искусств, а также важным инструментом в таких сферах, как реклама, медиа, личная и корпоративная идентификация. Успешный портрет не только передает внешность модели, но и выражает ее внутренний мир, эмоции, социальный статус или профессию. В условиях стремительного развития технологий и профессиональных стандартов в области фотографии, возникает необходимость в более глубоком осмыслении процессов, которые лежат в основе создания качественного портрета.

Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной разработанностью комплексного подхода, который бы объединял технические, психологические и межличностные аспекты, влияющие на создание успешного портрета. Современные фотографы

сталкиваются с рядом вызовов, таких как необходимость работы с разными типами моделей, управление эмоциями и настроением, а также использование новых технологий и оборудования. В то же время многие фотографы не всегда осознают важность психологической подготовки модели и подходящего взаимодействия с ней, что может существенно повлиять на итоговый результат.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ и изучение процессов создания успешного портрета с учетом как технических, так и психологических аспектов, а также особенностей взаимодействия фотографа с моделью.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включают разнообразное оборудование для съемки, профессиональных участников съемочного процесса, а также научные работы в области портретной фотографии.

Исследование сочетает в себе как количественные методы (статистический анализ), так и качественные (оценка фотографий и взаимодействие с моделями), что позволяет всесторонне оценить влияние различных факторов на создание успешных портретов.

Результаты исследования

Технические аспекты портретной фотографии включают в себя набор факторов, определяющих визуальное качество снимка. Эти факторы охватывают не только выбор и настройку оборудования, но и способы освещения, композиции, а также методы постобработки изображения. Точное знание и использование этих аспектов позволяет создавать фотографии, которые эффективно передают личность и эмоции модели, а также соответствуют высокому техническому стандарту.

Основными элементами оборудования для портретной съемки являются фотокамера, объективы и источники света. Каждый из этих элементов играет ключевую роль в создании изображения, которое подчеркивает особенности внешности и характера модели [4, с. 276].

В портретной фотографии чаще всего используются зеркальные и беззеркальные

камеры с матрицей формата Full-frame или APS-C. Камеры с матрицами большего размера обеспечивают более высокое качество изображения за счет увеличенной светочувствительности и меньшей глубины резкости, что позволяет создавать более выразительные портреты.

Для портретной съемки наиболее популярными являются объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм. Они обеспечивают достаточно долгий фокус, чтобы передать детали лица, при этом создают приятное боке (размытие фона), что делает модель центром внимания. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (например, 85 мм f/1.4) обычно дают более резкое изображение и лучший контроль за глубиной резкости по сравнению с объективами с переменным фокусным расстоянием.

Освещение – один из самых важных элементов в портретной фотографии. Оно влияет на восприятие модели, подчеркивает фактуру кожи и выявляет объем, подчеркивая эмоции модели [2, с. 26]. Применение соответствующего освещения помогает создать нужную атмосферу и передать характерные особенности модели (табл. 1).

Таблица 1

Влияние различных типов освещения на атмосферу и восприятие портрета

Тип освещения	Характеристики	Эффект на портрет	Использование
Естественное освещение (открытое небо)	Мягкий рассеянный свет небосвода (неба), отсутствие резких теней	Создает мягкие, естественные тени, помогает подчеркнуть черты лица без сильного контраста	Для съемки на улице в облачную погоду, при съемке на открытом воздухе
Естественное освещение (солнечный свет)	Жесткий, прямой свет с выраженными тенями	Подчеркивает текстуру кожи, создавая высокие контрасты, может выглядеть драматично	Для съемки в утренние или вечерние часы, когда свет от солнца имеет мягкий теплый цвет и низкий контраст
Софтбокс (мягкий источник света)	Мягкое, рассеянное освещение через ткань или диффузор	Мягкие тени, равномерное освещение лица, минимальные дефекты кожи	Студийная съемка, использование для создания нейтрального настроения
Октобокс (мягкий источник света)	Мягкое освещение с плавными границами теней	Создает мягкое, ровное освещение, минимизирует жесткие тени, придает фотографии нежный вид	Для съемки в студии, особенно при съемке в портретном стиле
Кольцевая лампа	Освещение по периметру камеры, создающее равномерное освещение вокруг модели	Делает лицо модели ярким и равномерно освещенным, при этом создает характерные блики в виде ярких колец в глазах	Для съемки портретов крупным планом с акцентом на равномерном освещении кожи модели без выраженных теней

Тип освещения	Характеристики	Эффект на портрет	Использование
Точка света (жесткий свет)	Прямой источник света, создающий резкие тени	Создает драматичные, сильные контрасты, акцент на определенные черты лица	Для съемок с акцентом на жесткость, для создания драматической атмосферы
Контровой свет (задний свет)	Свет, направленный из-за модели, создающий ободок света	Подчеркивает форму и контуры модели, создавая эффект силуэта или свечения по краям	Для создания эффекта выделения модели на фоне, особенно в сложных условиях освещения

Правильная композиция в портретной фотографии включает в себя следующие элементы:

- **Правило третей.** Это одно из самых базовых и распространенных правил композиции. Оно заключается в том, что основные смысловые объекты или элементы фотографии размещаются на линиях третей или в точках пересечения этих линий.

- **Глубина резкости.** В портретной фотографии часто используется малая глубина резкости, чтобы выделить модель на фоне и создать эффект размытия фона (боке). Этот эффект позволяет зрителю сосредоточиться на лице модели, при этом нежелательные элементы фона становятся менее заметными.

- **Ракурс.** Выбор ракурса имеет важное значение для передачи определенного настроения портрета. Например, съемка с уровня глаз модели создает более нейтральное восприятие, а съемка сверху или снизу может добавить драматизма или сделать модель более величественной.

На качество портрета также влияют такие параметры, как диафрагма, выдержка и ISO.

Каждый из этих параметров влияет на яркость, резкость и общую атмосферу фотографии.

Открытие диафрагмы регулирует количество света, которое попадает на сенсор, а также глубину резкости (рис.). Для портретной съемки диафрагма играет роль разделителя модели и фона, можно сильно открыть диафрагму и размыть фон, регулируя степень размытия художественными задачами, например, при диафрагме $f/1.4$ мы отделим модель от фона, где при определенных параметрах резкость может быть на одном глазу, а второй глаз уже будет в нерезкости, или сфокусируемся в одной плоскости только на глазах модели, подчеркивая их выразительность, или мы можем, выбирая подходящие параметры диафрагмы, регулировать насколько модель будет отделена от фона. На значениях диафрагмы $f/2-2.8$ фон будет размыт в меру и модель не будет сильно отделена от него, но при этом само окружения не будет сильно отвлекать внимание от самой модели и модель будет гармонично «жить» в своем окружении. В ситуациях, когда в творческой задаче нужно показать окружения так же четко, как и модель, необходимо закрывать диафрагму до значений $f/5.6 - f/8$.

Рис. Влияние диафрагмы на глубину резкости

Таблица 2

Этапы взаимодействия между фотографом и моделью

Этап	Описание	Цель этапа
1. Подготовка к съемке	<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство с моделью • Обсуждение концепции съемки и целей • Создание комфортной атмосферы 	Создание доверительных отношений, понимание задач съемки и установление общего настроя для съёмки
2. Процесс съемки	<ul style="list-style-type: none"> • Направление модели по позам и выражениям лица • Вербальная и невербальная коммуникация • Постоянная обратная связь 	Разработка поз и выражений, создание правильного настроения, оптимизация взаимодействия для лучшего результата
3. Окончание съемки	<ul style="list-style-type: none"> • Благодарность модели за участие • Обсуждение первых результатов съемки • Позитивная обратная связь 	Завершение съемки на позитивной ноте, укрепление доверия и позитивного восприятия результатов съемки

Фотограф должен уметь использовать как вербальные, так и невербальные средства коммуникации для создания продуктивного взаимодействия с моделью.

1. Вербальная коммуникация:

Фразы, которые фотограф использует в процессе съемки, играют важную роль. Ободряющие фразы и отсутствие давления на модель помогут ей расслабиться и сосредоточиться на результате, возможно применение особенных психологических эмоциональных приемов для того, чтобы вызвать искренние эмоции.

2. Невербальная коммуникация:

Жесты, мимика и позы фотографа также влияют на восприятие модели. Например, лёгкие кивки головы, улыбка или открытая поза

фотографа могут передавать модели чувство доверия и принятия. Эмоциональная доступность фотографа помогает модели раскрепоститься и позволяет ей более естественно выражать себя в кадре [1, с. 60].

На восприятие портрета значительное влияние оказывает психологическое взаимодействие между фотографом и моделью. Было замечено, что активное руководство фотографом (частые инструкции, поддержка и ободрение) способствовало большему раскрепощению моделей и более выразительным и уверенным портретам. Модели, которые получали положительную обратную связь в процессе съемки, показывали более открытые выражения лиц и расслабленные позы (табл. 3).

Таблица 3

Влияние типа взаимодействия на восприятие модели

Тип взаимодействия	Уверенность модели	Открытость модели	Естественность выражения
Активное руководство (постоянная обратная связь)	8.5/10	8.2/10	7.9/10
Минимальное вмешательство (немного указаний)	6.3/10	6.5/10	7.1/10

Создание правильного эмоционального климата на съемке – это одна из ключевых задач фотографа. Нервозность и напряжение могут препятствовать раскрытию модели, в то время как комфортная, расслабленная атмосфера помогает избежать искусственности на фотографиях. Важным элементом этого процесса является способность фотографа создавать атмосферу, в которой модель чувствует себя свободно и естественно [3, с. 79].

Некоторые психологи предлагают использовать методы расслабления, такие как

дыхательные упражнения или короткие перемены, чтобы дать модели возможность расслабиться между кадрами. Это помогает моделям пережить напряжение и сфокусироваться на своем выражении, а также на деталях позы.

Принципы, указанные в таблице 4, помогут фотографу эффективно взаимодействовать с моделью, обеспечивая комфорт и продуктивность процесса съемки, а также достижение высококачественного результата.

Таблица 4

Принципы эффективного общения с моделью

Принцип	Описание	Цель
Создание доверительной атмосферы	Фотограф должен быть дружелюбным и открытым, чтобы модель чувствовала себя комфортно и уверенно	Уменьшение стресса модели, создание безопасной и комфортной среды для съемки
Четкая и понятная инструкция	Фотограф должен давать ясные и конкретные указания, избегая неопределенных фраз. Например, говорить, как именно модель должна повернуться или как держать руки	Помощь модели в понимании, что от неё ожидается, что улучшает результат съемки
Позитивная обратная связь	Положительные комментарии, которые мотивируют модель и подчеркивают её сильные стороны	Поддержка уверенности модели и повышение её настроения, что помогает раскрыться перед камерой
Активное слушание	Важно слушать модель, задавать вопросы, интересоваться её настроением и комфортом	Повышение уровня доверия и комфорта, помощь в создании взаимопонимания между фотографом и моделью
Гибкость и адаптация	Фотограф должен быть готов адаптировать свой подход, если модель чувствует себя некомфортно или если она предлагает свои идеи	Улучшение взаимодействия, обеспечение более естественного процесса съемки
Невербальное общение	Использование жестов, мимики и взглядов, чтобы поддержать модель, показать направление и добиться желаемых поз	Усиление контакта, передача уверенности и спокойствия, а также направленность на результат съемки
Уважение личных границ	Уважение к личному пространству и чувствам модели. Фотограф должен понимать, когда модель нуждается в паузе или отдыхе	Обеспечение комфорта модели и предотвращение негативных эмоций, связанных с вторжением в личные границы
Планирование и структура съемки	Предварительное обсуждение съемки с моделью, определение концепции и целей съемки. Фотограф должен иметь четкий план съемки, но при этом быть открытым для изменений	Создание четкого контекста для съемки, уменьшение неопределенности и стресса у модели
Терпение и внимательность	Фотограф должен проявлять терпение, особенно если модель не чувствует себя уверенно или нужна дополнительная настройка для поз	Улучшение качества результата съемки, повышение комфорта модели и уверенности в процессе съемки

На основе проведенного исследования можно выделить несколько практических рекомендаций:

1. Освещение. Использование естественного освещения при съемке в помещении создаёт более мягкие и естественные портреты. В случае искусственного освещения рекомендуется использовать софтбоксы и другие источники мягкого света. Для придания драматического эффекта лучше всего использовать источники освещения меньшего размера, включая точечные источники света, для получения резких теней и высокого контраста в портрете.

2. Фокусное расстояние. Для достижения наиболее естественного результата и отсутствия перспективных искажений рекомендуется использовать фокусное расстояние около 85 мм, можно использовать и другие фокусные расстояния, но необходимо помнить, что перспективные искажения в этом случае будут заметны и использовать такой подход можно только четко понимая творческую задачу такого портрета.

3. Психологическое взаимодействие. Фотографам следует активно взаимодействовать с моделью, поддерживать её и направлять во

время съемки, чтобы повысить уровень её уверенности и открытости.

Выводы

Портретная фотография является не только искусством, но и сложным процессом, требующим внимательного подхода к множеству факторов, как технических, так и психологических. В ходе исследования было установлено, что успешность портрета во многом зависит от комбинации правильного освещения, выбора фокусного расстояния, а также от взаимодействия между фотографом и моделью.

Эффективное общение, включающее как вербальные, так и невербальные сигналы, способствует созданию комфортной и доверительной атмосферы, что в свою очередь помогает модели раскрыться перед камерой. Позитивная обратная связь и уверенность фотографа в процессе съемки играют ключевую роль в формировании уверенных, расслабленных и естественных поз и эмоций модели.

Таким образом, создание качественного портрета невозможно без учета множества факторов: от технических настроек до психологического состояния модели.

Комбинирование правильного освещения, подходящих фокусных расстояний и грамотного общения с моделью является основой для достижения лучших результатов в портретной фотографии. Этот комплексный подход предоставляет фотографам ценные ориентиры для совершенствования своей работы и получения более выразительных и эмоционально насыщенных портретов.

Литература

1. Барабанщиков В.А., Королькова О.А. Восприятие экспрессий «живого» лица // Экспериментальная психология. – 2020. – Т. 13, № 3. – С. 55-73.
2. Ларичев Т.А., Сотникова Л.В., Титов Ф.В. Практическая фотография: учебное пособие // КемГУ. – 2013. – 152 с.
3. Хартер Б. Секреты портретной фотографии от профессионалов. – пер. с англ. А.В. Банкрашкова // М.: АСТ: Астрель. – 2008. – С. 70-93.
4. Шефиева А.Ч. Особенности портретной фотографии // Научные достижения молодых исследователей. – 2014. – С. 275-278.

MANSUROV Renat

Professional Photographer, Art Photographer,
Republic of Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk

PORTRAIT PHOTOGRAPHY: TECHNIQUE, PSYCHOLOGY, AND THE PHOTOGRAPHER'S INTERACTION WITH THE MODEL

Abstract. *The article is devoted to the study of various aspects of portrait photography, including technical, psychological and interpersonal factors that influence the creation of successful portraits. The paper analyzes key elements of photography, such as lighting, focal lengths and poses of models, as well as the role of psychological interaction between the photographer and the model. Special attention is paid to the study of the influence of non-verbal and verbal signals, as well as effective communication methods that contribute to a better perception of the portrait. Based on practical research and survey of respondents, it is concluded that an integrated approach to shooting and interaction with the model is important to achieve high-quality results. The recommendations based on the conducted research help photographers optimize their working methods and create more expressive and natural portraits.*

Keywords: *portrait photography, lighting, focal length, psychological interaction, non-verbal signals, verbal signals, poses of models, effective communication, confidence, openness, naturalness of expressions.*